

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

O'QUVCHILARGA IQTISODIY TA'LIM-TARBIYA BERISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA DASTURLARNING O'ZARO TAHLILI

Sharipova Guzal Jumanazar qizi
Nizomiy nomidagi TDPU, 2-bosqich magistranti

Djumaev Mamanazar Irgashevich
Nizomiy nomidagi TDPU professori

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishda O'zbekiston va xorijiy olimlarning fikr-mulohazalari hamda o'qitiladigan dasturlar o'zaro nazariy tahlili yoritilgan. Shuningdek, o'quvchilarda iqtisodiy tarbiyaga doir bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida iqtisodiy tarbiyaning pedagogik va psixologik xususiyatlariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy madaniyat, pedagogika, psixologiya, texnologiya, oila daromadi, tushunchalar.

Abstract: The article examines the views of Uzbek and foreign scholars on the formation of economic literacy among primary school students, as well as a theoretical analysis of educational programs. Particular attention is paid to the pedagogical and psychological aspects of economic education in the process of forming students' economic knowledge and skills.

Key words: primary school, economic education, economic culture, pedagogy, psychology, technology, family income, concepts.

Аннотация: В статье рассматриваются взгляды узбекских и зарубежных ученых на формирование экономической грамотности учащихся начальной школы, а также проводится теоретический анализ учебных программ. Особое внимание уделяется педагогическим и психологическим аспектам экономического воспитания в процессе формирования экономических знаний и умений учащихся.

Ключевые слова: начальная школа, экономическое воспитание, экономическая культура, педагогика, психология, технологии, доход семьи, концепции.

KIRISH

O'zbekistonda mustaqillik tantanasidan keyin barcha sohalarda misli ko'rilmagan o'zgarishlar sodir bo'la boshladi. Yurtimizdagi siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy, ijtimoiy va huquqiy sohalardagi islohotlar O'zbekiston Respublikasini butun dunyoga tanitish hamda mustaqilligini tan oldirishda muhim omillardan biriga aylandi.

Shuningdek, bugungi raqamli iqtisodiy jamiyatga mos fikrlashga olib keluvchi qator masalalar o'z yechimini topdi. Darhaqiqat, O'zbekiston Prezidenti ming yillik tarixga ega yurtimizning kelajagini belgilab beruvchi islo-

hotlarning asosiy besh tamoyilini belgilab berdi. Bu besh tamoyil xalqimizning o'ziga xos hayot tarzi, turmush tarzi, ruhiyati hamda milliy qadriyatlari va an'analariga asoslanganligini alohida ta'kidlash joiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Matematika darslarida iqtisodiy ta'lim-tarbiya berish o'quvchilarga nafaqat matematik bilimlarni, balki hayotiy va kasbiy ko'nikmalarni ham rivojlantirish imkonini yaratadi. Bu esa o'quvchilarning umumiy bilim va ko'nikmalarini boyitib, kelajakdagi muvaffaqiyatli faoliyatlari uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikni ta'minlaydi [2]. Matematika darslarida o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning uslubiy jihatlari o'rganish hamda metodik tavsiyalar ishlab chiqish bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borgan. Ularning ishlarini kuzatar ekanmiz, ta'lim va tarbiyaning yonma-yon rivojlanishini kuzatish mumkin.

O'zbekistonlik olimlardan O'tkir Turaqulov O'zbekiston pedagogika institutida matematik ta'lim va iqtisodiy ta'limning integratsiyasiga oid tadqiqotlar olib borgan. U matematika darslarida iqtisodiy tushunchalarni integratsiyalashgan yondashuvlar orqali o'rgatish haqida ilmiy ishlar yozgan. Murod Mirzayev O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida iqtisodiy ta'limni matematik bilimlar bilan integratsiyalashgan metodikalarni tadqiq qilgan. Uning ishlarida iqtisodiy va matematik bilimlarni birlashtirish yo'llari yoritilgan. Qobiljon Tursunov O'zbekistonning turli pedagogik va iqtisodiy ta'lim metodikalari bilan tanish bo'lgan va matematika darslarida iqtisodiy ta'limning uslubiy jihatlari o'rgangan.

Jahon olimlari orasida John R. Berg iqtisodiy ta'lim va matematik ta'limning integratsiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. U iqtisodiy tushunchalarni matematik metodlar orqali o'rgatishning uslubiy jihatlari haqida ilmiy maqolalar yozgan. William A. McEachern iqtisodiy ta'limda matematik yondashuvlarni rivojlantirishda katta hissa qo'shgan. U iqtisodiy masalalarni matematik vositalar yordamida tushuntirish va o'rgatish metodlarini tadqiq qilgan. Paul Samuelson Nobel mukofoti sovrindori bo'lib, iqtisodiy ta'limda matematik usullarni qo'llashning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan. U iqtisodiy tahlil va matematik modellashtirishning asosiy konseptlarini ilgari surgan. Joseph Stiglitz matematik va statistik usullarni iqtisodiy tahlilda qanday qo'llash haqida ko'plab tadqiqotlar olib borgan. U iqtisodiy modellarni matematik yondashuvlar bilan qo'llashning uslubiy jihatlari o'rgatishga katta e'tibor qaratgan. Alfred Marshall iqtisodiy ta'limda matematik usullarni qo'llashni rivojlantirishga hissa qo'shgan. Uning asarlari iqtisodiy nazariyalar va matematik modellar orasidagi bog'lanishni ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu olimlar matematika va iqtisodiy ta'limni integratsiyalashgan yondashuvlar bo'yicha ko'plab ilmiy ishlar olib borgan hamda o'quvchilarga bu sohalarni samarali o'rgatish usullarini ishlab chiqqan. Ularning ishlari matematik bilimlarni iqtisodiy kontekstda qo'llashda yordam beradi va o'quvchilarga iqtisodiy ta'limni yanada samarali o'rgatishga imkon yaratadi [10]. Matematika darslarida o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning dolzarbligi bir necha asosiy jihatlarda namoyon bo'ladi. Hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish – iqtisodiy ta'lim o'quvchilarga real hayotda zarur bo'lgan ko'nikmalarni, masalan, byudjet tuzish, xarajatlarni boshqarish, investitsiya qilish va moliyaviy rejalashtirishni o'rgatadi. Bu ko'nikmalar matematik hisob-kitoblarni orqali rivojlanadi, shuning uchun iqtisodiy ta'lim matematik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Iqtisodiy savodxonlikni oshirish – bugungi kunda iqtisodiy savodxonlik har bir inson uchun muhimdir. Iqtisodiy tushunchalarni matematikasiz to'liq anglab olish qiyin, shuning uchun matematika orqali iqtisodiy savodxonlikni oshirish o'quvchilarning iqtisodiy muammolarni yanada yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish – matematik usullar yordamida iqtisodiy masalalarni yechish o'quvchilarga muammolarni tizimli va mantiqiy tarzda hal qilishni o'rgatadi. Bu ko'nikmalar hayotning turli sohalarida, xususan, ish faoliyatida va shaxsiy moliyaviy rejalashtirishda juda foydalidir. Qaror qabul qilish – iqtisodiy masalalarni matematik yondashuv bilan tahlil qilish o'quvchilarga ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni o'rgatadi. Bu, masalan, xarajatlarni tahlil qilish, investitsiya variantlarini baholash va risklarni hisoblash kabi vazifalarda yordam beradi. Tez o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashuv – iqtisodiy sharoitlar tez o'zgarib turadi. Matematik bilimlarni iqtisodiy masalalarga tatbiq etish orqali o'quvchilarni ushbu o'zgarishlarga moslashishga va yangi sharoitlarga tezda javob berishga o'rganishlari mumkin. Innovatsion fikrlashni rag'batlantirish – iqtisodiy muammolarni matematik yondashuv yordamida hal qilish innovatsion fikrlashni rag'batlantiradi. Bu, o'quvchilarning yangi yechimlarni izlash va yaratish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlanish – ko'plab kasblarda, masalan, iqtisodchi, moliyachi, biznes analitik va boshqalarda matematik va iqtisodiy bilimlarning qo'llanilishi juda muhimdir. Shuning uchun o'quvchilarni bu sohalariga tayyorlash ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatlariga yordam beradi. Boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish – iqtisodiy ta'lim o'quvchilarga resurslarni boshqarish, vaqtni samarali ishlatish va moliyaviy resurslarni nazorat qilish kabi boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi [5]. Matematika darslarida o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning uslubiy jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi.

1-jadval: Iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning uslubiy jihatlari

Kontekstualizatsiya	Matematik masalalarni iqtisodiy vaziyatlar bilan bog'lash orqali o'quvchilarga matematik bilimlarni real hayotdagi iqtisodiy muammolarni hal qilishda qo'llash imkoniyatini berish. Masalan, budget tuzish, kredit hisoblash, yoki savdo tahlili kabi masalalarni o'rganish.
Ko'nikmalarni rivojlantirish	O'quvchilarga iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni, masalan, analitik fikrlash, problemlarni yechish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirish.
Vazifalarni tanlash	Iqtisodiy mazmundagi masalalar va vazifalarni tanlashda, ular o'quvchilarning matematik bilimlarini va iqtisodiy tushunchalarni qo'llashga yordam berishi kerak. Masalan, kompaniya daromadlarini hisoblash, narxlarni tahlil qilish, yoki iqtisodiy samaradorlikni baholash bo'yicha masalalar.
Interaktiv metodlar	O'quvchilarga iqtisodiy kontentni matematik formulalar va hisob-kitoblar orqali o'rganish imkoniyatini yaratish. Bu uchun, guruh ishlari, muhokamalar, va real hayotdagi iqtisodiy vaziyatlarni simulyatsiya qilish kabi interaktiv metodlardan foydalanish.
Misollar va ilovalar	Iqtisodiy masalalardan misollar keltirish va ularni matematik usullar bilan yechish orqali, o'quvchilarga matematikani iqtisodiyotda qanday ishlatilishini ko'rsatish. Misol uchun, xarajatlar va daromadlarni hisoblash, foyda va zararlarini tahlil qilish kabi.
Tahlil va baholash	O'quvchilarga o'rganilgan iqtisodiy masalalarning natijalarini tahlil qilish va baholashni o'rgatish. Bu, matematik natijalarni iqtisodiy qarorlar qabul qilishda qanday qo'llash mumkinligini tushunishga yordam beradi.
Muammolarni yechish strategiyalari	O'quvchilarga iqtisodiy masalalarni matematik usullar yordamida qanday hal qilishni o'rgatish. Bu, ularning muammolarni tizimli va mantiqiy yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
Ko'nikmalarni baholash	O'quvchilarning iqtisodiy masalalar bo'yicha matematik ko'nikmalarini baholash va ularga mos ravishda tavsiyalar berish.

Iqtisodiy ta'lim-tarbiya jarayonida uslubiy yondashuvlar o'quvchilarga iqtisodiy tushunchalarni samarali o'rgatish va ularni amaliy hayotda qo'llashda yordam beradi. Quyida iqtisodiy ta'lim-tarbiyadagi asosiy uslubiy yondashuvlar keltirilgan:

2-jadval: Iqtisodiy ta'lim-tarbiyadagi asosiy uslubiy yondashuvlar

Kontekstual yondashuv:	
Maqsad: Iqtisodiy tushunchalarni real hayotdagi vaziyatlar bilan bog'lash.	Usul: O'quvchilarga amaliy misollar, vaziyatlar, va iqtisodiy hodisalar asosida mashqlar berish. Masalan, byudjet tuzish, narxlarni solishtirish, yoki investitsiya tahlili kabi masalalarni o'rganish.
Muammoli ta'lim yondashuvi:	
Maqsad: O'quvchilarni iqtisodiy muammolarni mustaqil hal qilishga o'rgatish.	Usul: Iqtisodiy muammolar va vaziyatlar asosida loyiha va guruh ishlari o'tkazish. O'quvchilar muammolarni aniqlash, tahlil qilish, va echimlar ishlab chiqish orqali o'rganadilar.
Loyihaga asoslangan ta'lim	
Maqsad: O'quvchilarga real iqtisodiy loyihalar bilan ishlash orqali ta'lim berish.	Usul: O'quvchilar iqtisodiy loyiha ishlab chiqish, tadqiqot qilish, va tahlil qilish orqali tajriba orttiradilar. Masalan, kichik biznes reja yaratish yoki iqtisodiy tadqiqotlar o'tkazish.
Interaktiv metodlar	
Maqsad: O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va ularga amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish	Usul: Simulyatsiya, rolli o'yinlar, va munozara sessiyalari orqali o'rganish. Misol uchun, iqtisodiy o'yinlar va simulyatsiyalar orqali bozordagi o'zgarishlarga javob berish.
Integratsiyalangan yondashuv	
Maqsad: Matematik va iqtisodiy bilimlarni birlashtirish.	Usul: Matematik usullar va iqtisodiy tushunchalarni birgalikda o'rganish. Masalan, statistika, algebra, va hisob-kitoblarni iqtisodiy masalalarga qo'llash.
Tadqiqot asoslangan yondashuv	
Maqsad: O'quvchilarda tadqiqotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish	Usul: Iqtisodiy masalalarni chuqur o'rganish, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va tadqiqot ishlarini amalga oshirish. O'quvchilar iqtisodiy nazariyalar va amaliyotlar bo'yicha mustaqil tadqiqotlar olib boradilar.

Ekskursiyalar va amaliy mashg'ulotlar	
Maqsad: Iqtisodiy tushunchalarni amaliy tajriba orqali o'rgatish	Usul: Korxonalarga, iqtisodiy muassasalarga yoki moliyaviy institutlarga ekskursiyalar uyushtirish. Amaliy mashg'ulotlar orqali iqtisodiy jarayonlarni bevosita ko'rish va o'rganish.
Ko'rgazmali vositalardan foydalanish	
Maqsad: Iqtisodiy tushunchalarni vizual ravishda ifodalash	Usul: Diagrammalar, grafiklar, va boshqa vizual materiallardan foydalanish. Masalan, iqtisodiy ko'rsatkichlarni grafiklarda aks ettirish yoki diagrammalar yordamida tushuntirish.
Differensial yondashuv	
Maqsad: O'quvchilarning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos keladigan ta'lim berish.	Usul: Har bir o'quvchining iqtisodiy tushunchalarni qabul qilish va o'rganish usullarini hisobga olish. Masalan, kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, moslashtirilgan mashqlar va yordam berish.
Kritik fikrlashni rivojlantirish	
Maqsad: O'quvchilarda iqtisodiy masalalarni tahlil qilish va baholash qobiliyatlarini rivojlantirish	Usul: Iqtisodiy qarorlar, strategiyalar va muammolar bo'yicha tahlil va baholash mashqlarini bajarish. O'quvchilar iqtisodiy masalalar bo'yicha turli nuqtai nazarlarni ko'rib chiqadilar

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu uslubiy yondashuvlar o'quvchilarga iqtisodiy bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda ham o'rgatish, ularni haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilish uchun tayyorlashga yordam beradi [6]. Boshlang'ich ta'limda matematika darslarida o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berish muhim masala hisoblanadi. Bu jarayonni o'rganishda o'zbek va jahon olimlarining ko'plab tadqiqotlari mavjud. Ular orasida quyidagilarni keltirish mumkin.

O'zbek olimlari: Abdulazizov M. – iqtisodiy ta'lim berishning innovatsion usullarini o'rganish; To'xtayev R. – matematika orqali iqtisodiy tushunchalarni o'rgatish metodikasi; Rahimov D. – yoshlar orasida iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish usullari.

Jahon olimlari: John Dewey – ta'lim jarayonida real hayotiy muammolarni hal qilish orqali iqtisodiy bilimlarni o'rganish samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan; Piaget J. – o'quvchilarning rivojlanish bosqichlariga mos ravishda iqtisodiy tushunchalarni berish bo'yicha ilmiy ishlarida o'z takliflarini keltirgan; Vygotsky L. – ijtimoiy kontekstda o'rganish va iqtisodiy ta'limning ahamiyati.

Ushbu olimlarning tadqiqotlari orqali boshlang'ich ta'limda matematika darslarida iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning samarali uslublarini aniqlash mumkin. O'quvchilarga iqtisodiy tushunchalarni o'rgatish, ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va real hayotdagi iqtisodiy jarayonlarga qiziqishini oshirish maqsadida turli metodlardan foydalanish zarur ^[3]. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda ayrim davlatlar yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Bu davlatlar iqtisodiy ta'limni samarali tarzda o'rgatish uchun innovatsion yondashuvlar, metodologiyalar va dasturlarni ishlab chiqishda muvaffaqiyatli tajribaga ega. Quyida boshlang'ich ta'limda iqtisodiy ta'limni samarali amalga oshirayotgan davlatlar va ularning ustun tomonlari keltirilgan.

3-jadval: Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy ta'limni samarali amalga oshirayotgan davlatlar va ularning ustun tomonlari

AQSH		
Keng Qamrovli Dasturlar: AQShda boshlang'ich ta'limda iqtisodiy ta'lim dasturlari keng tarqalgan va ular ko'plab o'yinlar, interaktiv mashqlar va real hayot misollarini o'z ichiga oladi.	Resurslar va Innovatsiyalar: Iqtisodiy ta'lim uchun maxsus o'quv dasturlari, mobil ilovalar va internet resurslaridan keng foydalaniladi.	Mahalliy Dasturlar: Turli shtatlarda iqtisodiy ta'limni moslashtirilgan dasturlar yordamida o'rgatish amaliyoti mavjud.
Finlandiya		
Integratsiyalashgan Ta'lim: Iqtisodiy ta'lim boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda o'rgatiladi, bu esa bolalarga iqtisodiy tushunchalarni yanada yaxshi tushunishga yordam beradi.	Innovatsion Yondashuvlar: Finlandiya ta'lim tizimi yangiliklarni qabul qilishga tayyor, va iqtisodiy ta'limda interaktiv metodlardan keng foydalaniladi.	Tadqiqotlar va Eksperimentlar: O'qitish metodologiyalarini doimiy ravishda yaxshilash uchun tadqiqotlar olib boriladi
Singapur		
Sifatli Ta'lim Dasturlari: Singapurda iqtisodiy ta'lim boshlang'ich sinflarda yuqori sifatli, tizimli va amaliy tarzda taqdim etiladi	Praktik Yondashuvlar: O'quvchilarga pulni boshqarish, tejash va investitsiya qilish kabi amaliy ko'nikmalarni o'rgatish.	Davlat Qo'llab-quvvatlashi: Iqtisodiy ta'lim dasturlari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va moliyaviy resurslar bilan ta'minlanadi.

Yaponiya		
Yoshga Mos Yondashuv: Iqtisodiy ta'limni bolalarga moslashtirilgan tarzda o'rgatish va ularni iqtisodiy faoliyatlar bilan tanishtirish.	Kombinatsiyalangan Metodlar: Ta'lim jarayonida iqtisodiy tushunchalarni o'rgatishda o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar yordamida bolalarning qiziqishini oshirish.	Ijtimoiy Mas'uliyat: Iqtisodiy ta'lim o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga qaratilgan.
Shvetsiya		
Inson Markazli Ta'lim: Iqtisodiy ta'lim bolalar uchun qiziqarli va tushunarli bo'lishi uchun individual yondashuvlardan foydalanish.	Kreativ Yondashuvlar: Shvetsiya iqtisodiy ta'limda kreativ metodlardan foydalanadi, masalan, loyiha asoslangan ishlarda	
Niderlandiya		
Ta'limda Integratsiya: Iqtisodiy ta'limni boshqa fanlar bilan birlashtirish orqali o'rgatish.	Amaliy Yondashuv: O'quvchilarga real iqtisodiy masalalarni hal qilish va tadqiqotlar olib borish imkoniyatlari taqdim etiladi.	Interaktiv Ta'lim: Bolalar uchun interaktiv o'yinlar va simulatsiyalar orqali iqtisodiy tushunchalarni o'rgatish.
Avstraliya		
Global Tajriba: Iqtisodiy ta'limda global tajribalar va metodologiyalarni qo'llash.	Kuchli Ta'lim Resurslari: Zamonaviy ta'lim resurslari va texnologiyalarni iqtisodiy ta'limda qo'llash.	

Bu davlatlar o'zlarining iqtisodiy ta'limni boshlang'ich sinflarda samarali tarzda amalga oshirishdagi yondashuvlari bilan ko'plab ijobiy tajribalar yaratgan. Ularning metodologiyalari va tajribalari boshqa davlatlar uchun ham yaxshi amaliyot sifatida qabul qilinishi mumkin ^[5]. O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishda boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlar berishning o'rni nihoyatda muhimdir. Bu o'rinni quyidagi jihatlar orqali tushuntirish mumkin.

4-jadval: **Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlar berishning o'rni**

Kelajakdagi iqtisodiy rivojlanish uchun tayyorlash	
Kadrlar Tayyorlash: Iqtisodiy bilimlarni boshlang'ich sinflarda o'rgatish orqali o'quvchilarni kelajakdagi iqtisodiy faoliyatlarga tayyorlash, ular iqtisodiy muammolarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.	Moliyaviy Savodxonlik: Bolalar pulni qanday boshqarish, byudjetni rejalashtirish va tejash kabi asosiy moliyaviy ko'nikmalarga ega bo'ladi, bu ularning kelajakda iqtisodiy faoliyatlarida muhim rol o'ynaydi.
Iqtisodiy ta'limning rivojlanish strategiyalariga ta'siri	
Ustuvor Yo'nalishlar: 2030- yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyalarida iqtisodiy ta'lim ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning muhim qismi sifatida ko'riladi. Bu strategiyalar o'z ichiga iqtisodiy bilimlarni boshlang'ich ta'limdan boshlab joriy etishni o'z ichiga oladi.	Innovatsion Yondashuv: Iqtisodiy bilimlarni o'rgatish orqali innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish, yangi iqtisodiy g'oyalarni amalga oshirish va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashishni osonlashtirish.
Yoshlarni biznes va tadbirkorlikka tayyorlash	
Tadbirkorlik Ko'nikmalari: Yoshlar va bolalarni tadbirkorlikka tayyorlash, ularga biznes reja tuzish, risklarni boshqarish va iqtisodiy muammolarni hal qilishni o'rgatish.	Kelajakdagi Tadbirkorlar: Iqtisodiy ta'lim orqali kelajakdagi tadbirkorlarni shakllantirish va yangi biznes loyihalarini amalga oshirishga tayyorlash
Iqtisodiy bilimlarni tarqatish va o'rganish	
Ta'lim Resurslari: Iqtisodiy bilimlarni boshlang'ich ta'limdan boshlab o'rgatish, ta'lim resurslarini yangilash va iqtisodiy ta'limni zamonaviy metodlar yordamida taqdim etish.	O'quv Dasturlarini Yangilash: Boshlang'ich ta'lim dasturlarida iqtisodiy bilimlarni o'z ichiga olgan yangi modullar va kurslar yaratish.
Samarali ta'lim va rivojlanish	
Iqtisodiy Ta'limning Ta'siri: Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlar berish, o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshiradi, bu esa ularning jamiyatda faol va samarali qatnashishlariga yordam beradi.	Samarali Ta'lim: Ta'limning sifatini oshirish, iqtisodiy ta'lim orqali o'quvchilarga amaliy ko'nikmalarni o'rgatish va ularni jamiyatdagi iqtisodiy o'zgarishlarga tayyorlash.

Iqtisodiy o'zgarishlarga moslashish

Yoshlarning moslashuvchanligi: Iqtisodiy bilimlarni o'rgatish yoshlarni iqtisodiy o'zgarishlarga moslashishga va bozor talablari bilan uyg'unlashishga yordam beradi.

Iqtisodiy trendlarni anglash: Bolalarga iqtisodiy trendlarni va global iqtisodiy o'zgarishlarni tushuntirish orqali, ular iqtisodiy muammolarni ilg'ab olish va ularni hal qilishda ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Ta'limdagi yangi tendentsiyalar

O'quv dasturlari yangilanishi: Ta'limda yangi tendentsiyalar va metodologiyalarni joriy etish, iqtisodiy bilimlarni yangilangan va zamonaviy tarzda o'rgatish.

Global tajribalar: Global tajribalarni o'rganish va iqtisodiy ta'limda muvaffaqiyatli tajribalarni o'z ta'lim tizimiga qo'llash.

O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan rivojlanish strategiyasida boshlang'ich ta'limda iqtisodiy bilimlarni joriy etish o'quvchilarni iqtisodiy faoliyatlarga tayyorlash, ularning moliyaviy savodxonligini oshirish va iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchanligini ta'minlash uchun zarurdir. Bu ta'lim strategiyasi mamlakatning iqtisodiy barqarorligini va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi ^[2].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilinadigan bo'lsa, mavjud ilmiy izlanishlarda boshlang'ich sinf matematika darslarini o'qitishda o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishga har tomonlama, kompleks yondashish muammosi qo'yilmagan. Yangi iqtisodiyot sharoitida yangi pedagogik texnologiyalar asosida mehnat apparatlaridan foydalanish, shuningdek, dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtirish muammosi yetarli darajada ishlab chiqilmagan ^[9]. Ko'proq sinfda va fakultativ mashg'ulotlarda o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishning ayrim imkoniyatlarigagina e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari, 1–4-sinflarda to'g'arak mashg'ulotlarining imkoniyatlari va ularning dars mashg'ulotlari bilan aloqalari yetarli darajada o'rganilmagan. Maktab o'quvchilari uchun iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning hozirgi ahvoli o'ziga xos xususiyatlarga ega. Gap shundaki, o'quvchilar hozirgi iqtisodiy faoliyat bilan bevosita aloqada emas. Shuning uchun maktablarda matematika darslarini o'qitishda o'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berish, birinchi navbatda, o'quvchilarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish va ularning mehnat faoliyati (bilimlari)ni iqtisodiy bilimlar bilan qurollantirish, shuningdek, o'quvchilarda tadbirkorlik, ishbilarmonlik kabi iqtisodiy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu esa o'z navbatida ijtimoiy va xususiy mulkka, inson shaxsiga va uning iqtisodiy faoliyatiga hurmat bilan qarashni tarbiyalashga xizmat qiladi ^[6-7]. Matematika darslarini o'qitish jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular o'quvchilarning iqtisodiy ta'lim-tarbiyasini aniq maqsad sari yo'naltirish ishini amalga oshirishga yordam beradi. Bu, bir tomondan, maktabda o'quvchilarning iqtisodiy ta'lim-tarbiyasining eng zarur qismini tashkil qilsa, ikkinchi tomondan, maktab darsliklarida mehnat ta'limining amaliy va tadbiriy yo'nalishlarini kuchaytiradi. Bizning fikrimizcha, 1–4-sinflarda iqtisodiy ta'lim-tarbiyaga oid dastlabki ishlar olib borilishi zarur. Bu esa o'quvchilar keyingi sinflarda bajaradigan ancha murakkab iqtisodiy yo'sindagi fikrlarni yechishga tayyorgarlik ishi bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020-yildagi O'RB-637-son. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5073447>
3. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. Science And Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 1, January 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz pp. 424-434.
4. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the educational process. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 3, March 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz pp. 165-173.
5. Djumayev M.I. The transformation of the English language's variants in contemporary Great Britain. Educational Process Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 4, April 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | Scientists.uz pp. 19-27.
6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications, SRC/JMCA-123. J Math & Comp Appl, 2023, Volume 2(2): 1-5. ISSN: 2754-6705.
7. Джумаев М.И. Перспективы совершенствования преподавания математики в школе, колледже и вузе Республики Узбекистан. Ямало-Ненецк, Россия: Профессиональное Образование Арктических Регионов, № 1, март 2023. № 6(147), pp. 3-6
8. Djumaev M.I. Some Considerations of Teaching Mathematics in Uzbek Primary School. Journal of Mathematical & Computer Applications, Received: March 28, 2023; Accepted: April 03, 2023; Published: April 22, 2023. ISSN: 2754-6705, pp. 1-5.
9. Sharipova G. Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy savodxonlik va matematikaning integratsiyasi. Universal Journal of Law, Finance and Applied Sciences, Volume 2, Issue 19. ISSN: 2992-880X, pp. 39-45.
10. Sharipova G. Concept of Economic Literacy. Science and Innovation International Scientific Journal, Volume 2, Issue 11, November 2023.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.